

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM, ILMIY VA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH

U.M. Jumamurodova¹, Egamqulov Javhariddin², Djalgasbayev Muhammadali³

¹Ilmiy rahbar: Professional ta'lim kafedrası, ^{2,3}TIQXMMI” MTU PT (SXM) bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266226>

Annotatsiya. *Maqolada: yurtimiz oliy ta'lim muassasalarida yildan yilga o'sib borayotgan ta'lim, ilmiy va innovatsion sohalarni rivojlantirishga qaratilgan chora tadbirlarning qisman tahlili keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, innovatsion rivojlantirish, qaror va loyihalar, ta'limning globallasuvi, ta'limning demokratlashuvi, ta'limning baynallminallasuvi.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.04.2021 yildagi PF-6198-son “Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish to'g'risida”gi farmoniga muvofiq:

So'nggi yillarda respublika iqtisodiyoti tarmoqlari va ijtimoiy sohani innovatsion rivojlantirish, ilm-fan va ilmiy faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va natijadorligini oshirish bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Respublikani innovatsiyalar sohasidagi global reytingdagi ilg'or 50 ta mamlakatlar ro'yxatiga kiritishga qaratilgan strategik dastur tasdiqlandi, ilmiy loyihalarni moliyalashtirishning yangi mexanizmlari joriy etildi, ilm-fan sohasida yuqori malakali kadrlarni moliyaviy rag'batlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratildi.

Shunday bo'lsada, mamlakat taraqqiyotining zamonaviy bosqichida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar ilm-fan va innovatsiya sohasida davlat boshqaruvı mexanizmlarını takomillashtirish, ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlarını shakllantirishda shaffoflikni oshirish hamda iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarda ilm-fan yutuqlari va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlarını jadallashtirish lozimligini ko'rsatmoqda.

Milliy ilm-fan va innovatsiya tizimini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rini oshirish, hududlarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish maqsadida, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga asosan belgilangan vazifalardan kelib chiqib:

Quyidagilar Innovatsion rivojlanish vazirligining (keyingi o'rinlarda — Vazirlik) asosiy vazifalari etib belgilansin:

-mamlakatni innovatsion rivojlantirishning uzoq muddatli ssenariylari asosida ustuvor soha va tarmoqlarni ilm-fan yutuqlari va innovatsiyalar asosida rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish;

-hududlarning intellektual va texnologik salohiyatini oshirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning zamonaviy infratuzilmasini shakllantirish;

ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlarini shakllantirish, tasdiqlash va ularning ijrosini nazorat qilish;

-ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash tizimini muvofiqlashtirish;

yoshlarni ilmiy va innovatsion faoliyatga jalb etishning samarali mexanizmlarını joriy qilish va ular tashabbuslarını har tomonlama qo'llab-quvvatlash;

-ilmiy va innovatsion loyihalarni amalga oshirishda investitsiyalarni keng jalb etish, xususiy sektor faolligini oshirish va venchurga asoslangan moliyalashtirishni rivojlantirish;

-innovatsion ishlanmalar asosida amalga oshiriladigan loyihalarning moliyaviy, iqtisodiy va texnik ekspertizasini o‘tkazish va intellektual mulk obyektlarini tatbiq etish uchun zarur sharoitlarni ta’minlash;

-iqtisodiyotning real sektori va ishlab chiqarish tarmoqlarining ilmiy ishlanma va innovatsiyalarga bo‘lgan ehtiyojlarini aniqlash hamda tarmoq ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish asosida ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlash;

-yangi ishlanmalarni tijoratlashtirish va ishlab chiqarishga joriy etish, startap loyihalarini amalga oshirish, intellektual mulk qatnashadigan yangi tashkilotlarni shakllantirish va ratsionalizatorlik faoliyatini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoit yaratish;

-ilm-fan va innovatsiyalar sohasida xalqaro aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash, innovatsiyalar va texnologiyalar transferi bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish.

- ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish.

Respublikamizda so‘nggi yillarda oliy ta’lim sohasiga qaratilayotgan e’tibor natijasida yurtimizda xususiy oliy ta’lim tashkilotlariga katta yengillik eshiklari ochilib, ta’lim sifatiga qisman salbiy ta’sir ko‘rsatgani jamoatchilik tomonidan noroziliklarga sabab bo‘lmoqda. Ushbu holatni bartaraf etish maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligiga tegishli topshiriq va vazifalar berilib, OTM larda ta’lim sifati nazoratidan o‘ta olmagan muassasalarga vazirlik tomonidan choralar ko‘rilishi bilan birgalikda, yuqori o‘sish ko‘rsata olgan muassasalarga rag‘batlantirishlar berilmoqda.

Jahon mamlakatlarida oliy ta’limni rivojlantirish maqsadida bir qancha tendensiyalar ishlab chiqilmoqda. Unga ko‘ra har bir OTM ta’lim sifatiga juda katta e’tibor qaratib, rivojlangan davlatlar OTM lari bilan umumiy va strategik hamkorlik yo‘nalishlarini olib bormoqda. Ta’limning globallasuvi natijasida, ta’limning oxirgi o‘n yilliklarda butun dunyoda butun jahon iqtisodiyoti, siyosati, madaniy integratsiyasi va oliy ta’lim sifatini oshirish jarayoni vazifasi ilgari surilib, bu bo‘yicha bir qator innovatsion g‘oyalar ishlab chiqilmoqda. Bu jarayonlarga yaqqol misol tariqasida, eskirgan va sifat darajasi ancha past ko‘rsatkich ko‘rsatadigan proektorlarni yangi zamonaviy va har tomonlama qulay elektron doskalarga almashtirilishi, OTM laridagi kutubxonalar ham yangi texnologiyalar jihozlangan holda raqamlashtirilgan tizimga o‘tishini olishimiz mumkin.

Xulosa. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.04.2021 yildagi PF-6198-son farmoni ijrosini ta’minlash maqsadida yurtimizda Oliy ta’lim sohasi rivoji uchun xorij mamalakatlarining yetakchi OTM lari bilan aloqalar yildan yilga o‘sib bormoqda. Shuningdek, ta’lim muassasalariga xorijiy investitsiyalar kiritish orqali moddiy texnik ba’zani yanada yaxshilashga qaratilgan chora tadbirlar doirasida jahonning yetakchi kompaniya va tashkilotlari bilan hamkorlik shartnomalari imzolanib, yurtimiz oliy ta’lim sohasi izchil va tizimli ravishda yangilanib bormoqda.

Milliy ta’lim tizimlarining davlat chegaralaridan chiqib, ta’limning baynallminallashuvi va yagona ta’lim makoni va ta’lim xizmatlari bozorining shakllanishi ta’limning ommaviylashuvi va demokratlashuvini ta’minlamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev A.X, Toshpo‘latov M.A, Nuridinov B.S. (2001) Kasb—hunar kollejlari uchun modulli o‘quv dasturlarini ishlab chiqish bo‘yicha uslubiy tavsiyanoma.- T.

2. Abduqususov O.A, Nuriddinov B.S. (2001). Kasb ta’limi o’qituvchilari tayyorlash va ularning malakasini oshirish muammolari. Monografiya.- T.
3. R.A.Mavlonova, N.H.Raxmonqulova, K.O.Matanazarova, M.K.Shirinov , S.Hafizov (2008) «Umumiy pedagogika» . «Fan va texnologiya» nashriyoti T.
4. O’tkir Tolipov, Dilnoz Ro’zieva (2019) «Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat “Toshkent innovatsiya – Ziyo” T.
5. Bultakova R. (2022) STEAM texnologiyalari maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish yo’lida. Jurnal «Mug‘allim hm yzliksiz bilimlendirio’», № 6/5